

Boden gut machen – neue Ackerbausysteme

Online-Tagung
am 16. und 17. März 2021

Boden gut machen – neue Ackerbausysteme

KTBL-Tagung am 16. und 17. März 2021, online

Herausgeber

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e. V. (KTBL) | Darmstadt

Fachliche Begleitung

Programmausschuss

Benedikt Bösel | Prof. Dr. Peter Breunig | Dr. Knut Ehlers | Prof. Dr. Bärbel Gerowitt |
Prof. Dr. Eberhard Hartung | Dr. Martin Kunisch | Dr. Jens Möller | Dr. Matthias Nachtmann |
Dr. Peter Oswald | Prof. Dr. Knut Schmitke | Dr. Marco Schneider | Prof. Dr. Dieter Trautz |
Mortimer von Rümker | Prof. Dr.-Ing. Cornelia Weltzien | Prof. Dr. Volkmar Wolters

© KTBL 2021

Herausgeber und Vertrieb

Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft e.V. (KTBL)
Bartningstraße 49 | 64289 Darmstadt
Telefon +49 6151 7001-0 | E-Mail: ktbl@ktbl.de
vertrieb@ktbl.de | Telefon Vertrieb +49 6151 7001-189
www.ktbl.de

Herausgegeben mit Förderung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Titelfoto

© www.imago-images.de | westend61

Anbauwürdigkeit von ausdauerndem Weizen in Deutschland

LUKAS VOGT

Der Anbau von ausdauerndem Weizen könnte insbesondere auf marginalen Standorten eine ökonomisch wie ökologisch interessante Option für einen extensiven Anbau darstellen. Im Vordergrund seines Anbaus stehen nicht die Ertragsmaximierung, sondern die Minimierung des Aufwands sowie ökologische und naturschutzfachliche Aspekte wie Offenhaltung der Landschaft, Refugien für Tier- und Pflanzenwelt etc. Die perennierenden Weizenpflanzen haben ein tiefreichendes Wurzelsystem, wodurch es zu einer effektiven Wasser- und Nährstoffaufnahme kommt. Damit einher geht die Erhöhung der organischen Substanz, die Förderung der Bodenfauna und die Verbesserung der Bodenstruktur. In Deutschland gibt es bisher keine Versuchsergebnisse zum Anbau von ausdauerndem Weizen.

Auf drei Standorten in Bayern wurden im Herbst 2017 fünf Zuchtlinien von ausdauerndem Weizen (*Triticum aestivum* x *Thinopyrum intermedium*), eine Mischung aus den fünf Zuchtlinien und als Vergleich die zwei einjährigen Weizensorten Capo und Livius gesät (Abb. 1). Weitere Parzellen wurden zusätzlich mit Weißklee und Erdklee eingesät. Die drei Standorte sind aufgrund schlechter Bodenqualität nur bedingt für den Anbau von Weizen geeignet. Die Zuchtlinien wurden aus verschiedenen Ramschen von Stephen Jones, Washington State University, selektiert. Dabei wurden die Ähren selektiert, die am weizenähnlichsten waren.

Im Jahr 2018 lag der Ertrag der ausdauernden Zuchtlinien bei 49 bis 96 % der Sorte Capo, die durchschnittlich 17,4 dt/ha erreichte. Der Ertrag 2019 lag bei 9 bis 38 % der Sorte Capo, die durchschnittlich 10,8 dt/ha erreichte, wobei die Standorte große Unterschiede aufwiesen. Der Wiederaustrieb im Herbst war sowohl 2018 als auch 2019 durch die starke Trockenheit auf allen Standorten deutlich beeinträchtigt und zeigte Unterschiede zwischen den Linien bis hin zum Totalausfall auf einem Standort. Im dritten Jahr, 2020, war der Ertrag der Zuchtlinien sehr gering, sodass ein drittes Anbaujahr unter diesen Klima- und Bodenbedingungen nicht empfohlen werden kann. Die Erträge der Parzellen mit untergesättem Klee waren im dritten Jahr signifikant höher. Eine Mischung mit

Abb. 1: Parzellenversuch mit ausdauerndem Weizen (© Lukas Vogt)

einer niedrig wachsenden Kleespezies wird wegen einer besseren Unkrautbekämpfung empfohlen. Ein wichtiger Aspekt für den Anbau von mehrjährigem Weizen ist das intensive und tiefe Wurzelsystem, das die organische Bodensubstanz, das Bodenleben und die Bodenstruktur verbessern soll. Jedes Frühjahr wurden Bodenproben aus den Parzellen mit einjährigem Weizen, der Mischung der mehrjährigen Weizenlinien und der Mischung mehrjähriger Weizenlinien mit Weißklee-Untersaat entnommen. Die dreijährige Untersuchung ergab bereits einige interessante Tendenzen. Es wurde im sehr sandigen Boden eines Standortes ein signifikanter Anstieg des organischen Kohlenstoffs im Boden der mehrjährigen Linien mit Weißklee-Untersaat festgestellt. Darüber hinaus zeigten zwei der drei Standorte einen signifikanten Anstieg der mikrobiellen Biomasse im Ober- und Unterboden in den mehrjährigen Weizenlinien. Die Anzahl der Regenwürmer war im mehrjährigen Weizen im Vergleich zum einjährigen Weizen mehr als doppelt so hoch.

Das verwendete Zuchtmaterial kam schlecht mit den trockenen Witterungsbedingungen 2018 und 2019 zurecht. Das wird einen großflächigen Anbau begrenzen. Allerdings kann der Einsatz unter bestimmten Rahmenbedingungen, z.B. Erosionsschutz, kleine Flächen, Permakultur, insbesondere unter ökologischen Gesichtspunkten trotzdem sinnvoll sein. Dabei ist der gemeinsame Anbau mit einem nicht zu konkurrenzstarken Klee die vielversprechendste Möglichkeit.

Das Projekt wurde gefördert durch das Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) unter der Nummer 18150E065, die Landwirtschaftlichen Rentenbank und die EU in Horizon 2020 ECOBREED Projektnummer 771367.